

ALISHER NAVOIYNING “TARIXI ANBIYO VA HUKAMO” HAMDA “TARIXI MULUKI AJAM” ASARLARI MANBALARI

Fayzullo Eshqulov,
*Xalqaro innovatsion universitet
katta o‘qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338263>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada shoir, mutafakkir va tarixchi Alisher Navoiyning tarixiy asarlari – “Tarixi anbiyo va hukamo” hamda “Tarixi muluki Ajam” risolalari va ushbu kitoblarni yozishda foydalanilgan manbalar haqida so‘z boradi.

Payg‘ambarlar, hakimlar, hukmdorlar tarixiga bag‘ishlangan mazkur asarlar orqali Navoiyning chuqur bilimi, tafakkuri hamda keng dunyoqarashi namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: Nabiylar, hakimlar, Ajam podsholari, tavorix, sulolalar.

Abstract: This scientific article talks about the historical works of the poet, thinker and historian Alisher Navoi – “Tarihi anbiyo va hukomo” and “Tarihi muluki Ajam” treatises and the sources used in writing these books.

Through these works dedicated to the history of prophets, sages, and rulers, Navoi’s deep knowledge, thinking and broad worldview are revealed.

Key words: Prophets, sages, Ajam kings, history, dynasties.

Ma’lumki, Alisher Navoiy mumtoz tarixchilarimizdan biri hamdir. U “Tarixi anbiyo va hukamo” va “Tarixi muluki ajam” asarlarini yozib, tarix fani rivojiga o‘zining munosib hissasini qo‘shdi.

Alisher Navoiy yashagan davrda payg‘ambarlar tarixiga bag‘ishlangan “Qissasul anbiyo”lar keng tarqalgan edi. Chunonchi mutafakkirning o‘zi ham “Qissasul anbiyo”larni o‘qib, ulg‘aygan. Kezi kelib, Navoiy din tarixiga doir mavzuni davom ettirib, “Tarixi anbiyo va hukamo” asarini yaratadi. O‘zigacha yaratilgan asarlarni tizimlashtirib, nabiylar biografiyasini sulolalar bo‘yicha keltiradi. Islom dini manbalariga asoslangan asar payg‘ambarlar-rasul va nabiylar hamda hakim zotlar-allomalar tarixiga bag‘ishlangan. Burobiya Rajabovanning yozishicha, “Tarixi anbiyo va hukamo”da payg‘ambarlar va hakamlar tarixi muxtasar tarzda yoritilgan. Navoiy payg‘ambarlar tarixiga bashariyat tarixining bir qismi sifatida qaragan. Ularning o‘z davri, xalqni hidoyatga boshlashi, aqidalari haqida ma’lumot berib, samoviy kitoblarning sohiblari bo‘lgan payg‘ambarlar va ham xalifa, ham rasul, ham hukmdor sifatida faoliyat yuritgan payg‘ambarlarning o‘ziga xos hayot yo‘li, adolati, ehsoni, shafqati, davlatchilik tarixidagi o‘rnini ham muayyan darajada aks ettirgan. “Tarixi anbiyo va hukamo”ning ikkinchi qismida hakimlar tarixi keladi. Navoiy “Hukamo zikri”da Luqmon, Fisog‘urs, Jomosb, Buqrot, Buqrotis, Suqrot, Aflotun, Aritotolis, Balinos, Jolinus, Batlimus, Sodiq, Buzurjmehr kabi hakimlarni

zikk qilgan va ular tilidan aytilgan hikmatlardan namunalar keltirgan [<https://teletype.in/@uzasgzt/CCf-vDMx2Lk>].

Payg‘ambarlar haqida keltirilgan ma‘lumotlarning bosh manbai *“Qur‘oni Karim”*dir. Shuning uchun Navoiy asarda fikrlarini asoslash uchun oyatlardan unumli foydalangan. Bundan tashqari Navoiy Abdurahmon Jomiy huzurida ustozining payg‘ambarlar hayotiga bag‘ishlangan *“Shavohid un-nubuvvat”* asaridan ta‘lim olgan: “Ul, rasoil va kutub te‘dodikim, bu faqir(Navoiy) alar(Jomiy) xizmatida ta‘lim va istifoda yuzidin o‘qibmen:

...Yana biri *“Shavohid un-nubuvvat”* muqobala qililibturkim, alfozi iymon jo‘ybori ashjorin yaqin anhuri bila serob va maoniysi iyqon ashjori asorin tahqiq sahobi amtori bilan shahdi nob etar[Navoiy, 2012:480]”, degan qaydlaridan kelib chiqsak, bu asar ham Navoiy risolalarining manbalaridan biri bo‘lgan, deyishimizga asos bo‘ladi.

Turkiy xalqlar tarixnavisligining nodir namunalaridan biri *“Tarixi muluki ajam”* asaridir. Unda Ajam shohlarining to‘rtta sulolasi (peshdodiylar, kayoniylar, ashkoniylar, sasoniylar)ga mansub hukmdorlari nomi, faoliyati, ixtirolari hamda yangiliklari, adolatga munosabati, davlat rivoji va tanazzuli bilan bog‘liq tuzuklari, qoidalari, jangu jadallari, fathlari, asarlariga oid ma‘lumotlarni keltirib o‘tgan. Alisher Navoiy *“Tarixi muluki ajam”* (*“Arab bo‘lmagan shohlar tarixi”*) nomli asarini yozishda o‘z davrining mashhur tarixiy manbalariga tayangan. Xususan *“Tarixi muluki ajam”* asarini o‘qish mobaynida Hazrat Navoiy *“Banokatiyning “Jome ut-tavorix”* va *“Devon un-nasab”*, Abu Homid G‘azzoliyning *“Nasihah ul-muluk”*, Hushangning *“Jovidoni xirad”* (*Islomdan avvalgi Eron hakimlari tuzgan asar. Ahloqiy masalalarga bag‘ishlangan bu kitob, peshdodiylar podshosi Hushangga nisbat berilgan*), Miskavayhning *“Odob ul-arab va al-furus”*, Qazviniyning *“Tarixi Guzida”* va Yazdiyning *“Muntaxab”* kitoblaridagi ma‘lumotlardan foydalanganiga amin bo‘lamiz. Qolaversa u Tabariyning *“Tarixi Tabariy”* hamda Firdavsiyning *“Shohnoma”* kitoblariga murojaat qilganki, Navoiy mazkur tarixiy asarlarni o‘qib, o‘rganib so‘ng asar yozishga kirishgan. Bundan tashqari, Navoiy Iskandar haqidagi qissada xamsanavislar Xusrav Dehlaviy va Nizomiy Ganjaviylarning qarashlarini ham keltirib o‘tgan: *“Aksar tavorixda a (Iskandar)ning umrin o‘tuz olti yil va salatinni o‘n uch yil bitibdurlar. Ammo maholdurkim, o‘n uch yilda ul qilg‘an ishcha qilsa bo‘lg‘ay. Amir Xisrav Dehlaviy “Oyinayi Iskandariy”da aning saltanati zamonin besh yuz yildin ortuq debdur. Ammo Hazrat shayx Nizomiy quddisa sirrihu “Iskandarnoma”da ikki qarn ma‘hud debdur va tahqiq yuzidin ixtilofi rivoyotni rad qilib, ani Faylaqus o‘g‘li debdur. Bu faqir “Saddi Iskandariy”da ul iki buzurgvor*

qavlini soyir muarrixlar aqvolig‘a tarjih qilib, nazm adosig‘a qaror beribmen[<https://e-tarix.uz/milliyat-insholar/621-navoiy.html>]. Agar biz avvalroq yaratilgan “Saddi Iskandariy” dostonida ham to‘rt sulola haqidagi ma‘lumot borligini nazarda tutsak, doston yaratish jarayonida Alisher Navoiy to‘plagan ma‘lumotlarni maxsus tarixga oid asar sifatida ijod qilgan ko‘rinadi. “Tarixi muluki Ajam” asarini ma‘lum darajada, “Xamsa”, xususan, “Saddi Iskandariy” dostoniga tarixiy ilmiy ilova sifatida qabul qilish mumkin. Uning ichidagi ma‘lumotlarning she‘riy ifodasi “Saddi Iskandariy”da keltirilgan bo‘lib, ularni boshqa tarixiy asarlar bilan qiyosiy o‘rganish Alisher Navoiyning tarixchi olim sifatidagi ijod qirralarini ochishga yordam berishi mumkin.

Navoiy foydalangan manbalardan biri Abu Sulaymon Faxriddin Binokatiyning “Devon un-nasab” asarining to‘liq nomi “Ravzat ul-albob fi tavorix al-akobir val-ansob” (“Akobirlar va nasl-nasablar tarixi xususida oqillar bog‘i”)dir. Asar eng qadimgi davrdan tortib to elxoniyatlardan Abu Sayidxon hukmronligigacha Eron, Hindiston, Movarounnahr, Xitoy va Yevropada bo‘lib o‘tgan voqealar ifodalangan. Shuningdek, Rashiddiddun Fazlulloh Hamadoniyning “Jome‘ ut-tavorix” asari ham mumtoz muarrixning e‘tiboridan chetda qolmagan. Odam Atodan tortib, to XIV asrgacha bo‘lgan davrni qamrab olgan bu tarixiy asar “Tarixi muluki Ajam”da tilga olingan.

*Ko‘p ettim tavorix o‘qur sori mayl,
Homonoki bor erdilar to‘rt xayl.
Ki tarix tahririn etgan raqam,
Bitibdur alarni “Muluki ajam”.
Tavorix vaz‘ig‘a behad futur,
Ki andin bu fan ichra bo‘lmish qusur.
Vale ulcha bergaylar andin xabar,
“Nizomut-tavorix” erur mo‘tabar.
Yana bir jahondor Xushang edi,
Ki zebandai toju avrang edi.
Anga yo‘q xiradmandlig‘ ichra had,
Bitib nusxai “Jovidoniy xirad”.
Muarrixki yozdi muluki ajam,
Bu yanglig‘ qilur dostonni raqam.
“Muluki tavoyif”ki mashhur erur,
Bulardurki, daftarda mastur erur[Navoiy, 1991:70-75].*

“Tarixi muluki Ajam”ni yozishda *“Nizom ut-tavorix”* (“Tarixlar nizomi”) asaridan manba sifatida foydalanilgan. Abdulxayr Nasiriddin Abdulloh ibn Umar (Qozi Bayzoviy) qalamiga mansub *“Nizom ut-tavorix”*da Odam Ato zamonidan milodiy XIII-asrgacha bo‘lgan davr voqealari bayon qilingan. Qozi Bayzoviy Eron podshohlari tarixini qisqa tarzda yoritib berishga harakat qilgan. Bir so‘z bilan aytganda, Navoiy o‘zigacha yozilgan barcha tarixiy asarlarni chuqur o‘rganib, kitob yozishga qo‘l urgan deyish mumkin. Alisher Navoiyning tarix kitoblari va tarixiy shaxs hamda voqealarni chuqur bilganini *“Soqiynoma”*dagi quyidagi satrlar ham tasdiqlaydi:

*Ko‘rki, har shahki yurub oldi jahon,
Barcha bordurmu qaro yerda nihon.
Ham Kayumars ila Hushang qani?
Ikkiga toj ila avrang qani?
Qani Jamshidu Faridun oxir,
Birini qo‘ydimu gardun oxir?
Ne Kayoniy boru ne Sasoniy,
Ne Skandar dog‘i ne Ashkoniy.
Qolmadi Rustam ila Som dog‘i,
Yazdi Jurd o‘tتيyu Bahrom dog‘i.
Qani xonlar xoni Chingizxon,
O‘g‘doy qaniki, erdi qoon.
Qani Temur – shahi islompanoh,
Ki jahon oldi, chekib xayli sipoh*[Navoiy, 1965:408].

Zamondoshlari Alisher Navoiyni tarix ilmini mukammal bilganini, ko‘plab tarixiy kitoblar o‘qiganini hamda kutubxonasida o‘z zamonasining ma‘lum va mashhur tarixiy kitoblari saqlanganini zikr etishgan. Tarixchi Mirxond ham tarixiy voqealarni eshitishga ko‘p ishtiyoqi bor Navoiyni “tarixdonlikda zamonasining yagonasi” deb ta’riflagan.

Shoirilar sultoni *“Nazm ul-javohir”*da mo‘g‘ul sultonlaridan Iyosiddin davrida yashagan olim, atoqli tarixchi Sharafuddin Abdulloh Vassof [Navoiy, 2012:37] hamda *“Tarixi Tabariy”* asari muallifi, donishmand muarrix Muhammad ibn Jorif Tabariy nomlarini zikr etgan.

Navoiy asarlarida, birinchidan, peshdodiy, kayoniy, ashkoniy, sosoniy kabi sulolalar tarixi, ikkinchidan, turkiy xon va sultonlar tarixi, uchinchidan, Sohibqiron Amir Temur va temuriylar tarixi ham tarixiy, ham poetik lavhalarda yoritilgan.

Adabiyotshunos olimi Burobiya Rajabova ta’biri bilan aytganda, Navoiy payg‘ambarlar, hakimlar, hukmdorlar tarixini yoritir ekan, o‘z davri hukmdorlari va zamondoshlariga, kelajak avlodga o‘zining hayotiy saboqlarini, ilmu tajriba mahsuli bo‘lgan xulosalarini, pandu o‘gitlarini havola etadi [<https://teletype.in/@uzasgzt/CCf-vDMx2Lk>].

Muxtasar aytganda, “Tarixi anbiyo va hukamo” va “Tarixi muluki Ajam” asarlarida Navoiy tarix ilmining yetuk namoyondasi sifatida namoyon bo‘lgan. Bu esa uning mazkur asarlarni yaratishda o‘z zamonining asl va ishonchli manbalaridan foydalanilganligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Xazoyinul-maoniy. Favoyidul-kibar. Soqiynoma. T.:Badiiy adabiyot, 1965. – B.408.
2. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. T.:G‘.G‘ulom nomidagi NMB, 1991. -B.450.
3. Alisher Navoiy.To‘la asarlar to‘plami. O‘ninchi jild. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012. - B.650.
4. Qorayev Sh. Navoiy o‘qigan kitoblar. Qarshi, “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2018. -B.176.
5. Qorayev Sh. Navoiy o‘qigan kitoblar. Qayta to‘ldirilgan nashr. T.: Lesson Press”, 2020.-B.172.
6. <https://teletype.in/@uzasgzt/CCf-vDMx2Lk>
7. <https://e-tarix.uz/milliyat-insholar/621-navoiy.html>
8. <https://oliymahad.uz/23652>